

भारत की अतीत की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 और भविष्य का भारत

श्री. विश्वास निवृत्ती पाटील

शोध छात्र – स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, सहा.प्राध्यापक - आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, आष्टा

Corresponding Author – श्री. विश्वास निवृत्ती पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.18920536

सार (Abstract):

यह शोध-पत्र भारत की शिक्षा-नीतियों के ऐतिहासिक विकास, स्वतंत्रता-उपरांत सुधारों तथा National Education Policy 2020 के परिप्रेक्ष्य में भविष्य के भारत की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली से लेकर औपनिवेशिक शिक्षा मॉडल, स्वतंत्र भारत की 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियाँ, तथा 21वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में शिक्षा के परिवर्तनशील स्वरूप का अध्ययन किया गया है। शोध का उद्देश्य यह समझना है कि शिक्षा नीति किस प्रकार सामाजिक-आर्थिक विकास, कौशल निर्माण, डिजिटल सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकती है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति 2020 बहुआयामी, समावेशी तथा कौशल-आधारित शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सशक्त आधार प्रदान कर सकती है।

बीज शब्द (Keywords): भारत की शिक्षा नीति, गुरुकुल प्रणाली, औपनिवेशिक शिक्षा, 1968 शिक्षा नीति, 1986 शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत, भविष्य दृष्टि 2047

प्रस्तावना:

भारत में शिक्षा का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली ज्ञान, नैतिकता और जीवन-मूल्यों पर आधारित थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध थे। औपनिवेशिक काल में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा को पश्चिमी ढाँचे में ढालने का प्रयास किया, जिससे भारतीय ज्ञान-परंपरा को आंशिक रूप से क्षति पहुँची। स्वतंत्रता के बाद भारत ने राष्ट्रीय विकास के अनुरूप शिक्षा-नीतियों का निर्माण किया। 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों ने समानता, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। 21वीं सदी में वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति और कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई।

यह शोध-पत्र इस ऐतिहासिक यात्रा का विश्लेषण करते हुए भविष्य के भारत की शैक्षिक दिशा को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

शोध के उद्देश्य:

1. भारत की प्राचीन एवं औपनिवेशिक शिक्षा-नीतियों का विश्लेषण करना।
2. स्वतंत्रता-उपरांत शिक्षा सुधारों का मूल्यांकन करना।
3. **National Education Policy 2020** की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
4. शिक्षा नीति और भारत के भविष्य (Vision 2047) के बीच संबंध स्पष्ट करना।

5. शिक्षा के माध्यम से सतत विकास एवं आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं का आकलन करना।

विषय-विवेचन:

1. प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली:

प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली जीवन-निर्माण की समग्र प्रक्रिया थी। 'विद्या' का आशय केवल ज्ञान-संग्रह नहीं, बल्कि आत्मबोध, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति से था। शिक्षा को सत्य की प्राप्ति का साधन माना गया, इसलिए ज्ञान और आचरण का गहरा संबंध स्थापित किया गया।

गुरुकुल प्रणाली: जीवनोपयोगी और मूल्य-आधारित शिक्षा:

प्राचीन शिक्षा का मूल आधार गुरुकुल प्रणाली थी, जहाँ विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निवास कर अध्ययन करते थे। यह व्यवस्था केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होकर व्यवहारिक और अनुशासित जीवन-शैली से जुड़ी थी। गुरु शिष्य की क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन करते थे और सत्य, अहिंसा, संयम तथा कर्तव्य-बोध जैसे मूल्यों को जीवन में उतारने पर बल देते थे। वेद, उपनिषद, योग और दर्शन के अध्ययन के माध्यम से शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति माना जाता था।

समग्र विकास की अवधारणा:

इस शिक्षा-पद्धति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक—सभी आयामों के संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता था। व्याकरण, गणित, आयुर्वेद और खगोलशास्त्र जैसे विषयों के साथ धनुर्विद्या और योगाभ्यास का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। आश्रम-जीवन श्रम, अनुशासन और सामुदायिक भावना का विकास करता था।

अंतरराष्ट्रीय ख्याति के शिक्षा-केंद्र:

तक्षशिला:

तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षण-केंद्र था, जहाँ राजनीति, आयुर्वेद और व्याकरण जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ विभिन्न देशों से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे।

नालंदा विश्वविद्यालय:

नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा-केंद्र था, जिसका विशाल पुस्तकालय 'धर्मगंज' विश्वप्रसिद्ध था। यहाँ देश-विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। अतः प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करती थी। यह केवल विद्वानों का निर्माण नहीं करती थी, बल्कि आदर्श और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण भी करती थी।

2. औपनिवेशिक शिक्षा नीति:

प्राचीन भारत की जीवन-मूल्य आधारित शिक्षा-परंपरा के पश्चात् औपनिवेशिक काल भारतीय शिक्षा-इतिहास का एक निर्णायक चरण सिद्ध हुआ। 18वीं-19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-विस्तार के साथ अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा हेतु नई शिक्षा-व्यवस्था लागू की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को औपनिवेशिक शासन के अनुरूप ढालना था।

1835 का मैकाले मिनट:

1835 में प्रस्तुत "मैकाले मिनट" अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति का औपचारिक दस्तावेज था। मैकाले ने भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान को श्रेष्ठ बताया तथा ऐसे वर्ग के निर्माण की बात कही जो "रक्त और रंग से भारतीय, परंतु विचार से अंग्रेज" हो। तत्कालीन गवर्नर-जनरल Lord William Bentinck ने इस नीति को मान्यता दी, जिससे अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य पाठ्यक्रम को प्राथमिकता मिली।

प्रशासनिक आवश्यकताओं पर बल:

औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना नहीं, बल्कि शासन के लिए कर्मचारी तैयार करना था। अंग्रेजी को प्रशासन और उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जिससे एक नया अंग्रेजी-शिक्षित मध्यमवर्ग उभरा। इसका सकारात्मक पक्ष यह रहा कि भारतीय समाज आधुनिक विज्ञान, तर्कवाद और सामाजिक सुधार आंदोलनों से परिचित हुआ; किंतु शिक्षा का उद्देश्य सीमित होकर प्रशासनिक आवश्यकताओं तक सिमट गया।

भारतीय भाषाओं और परंपरा की उपेक्षा:

इस नीति के परिणामस्वरूप संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा हुई। गुरुकुल और मदरसा जैसी परंपरागत संस्थाएँ कमजोर पड़ीं। भारतीय दर्शन, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक विषय आधुनिक पाठ्यक्रम में गौण हो गए। परिणामस्वरूप शिक्षा का स्वरूप मूल्य-आधारित और आध्यात्मिक न रहकर अधिक उपयोगितावादी एवं परीक्षा-केंद्रित बन गया।

3. स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियाँ:

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के समक्ष राष्ट्र-निर्माण की व्यापक चुनौती थी। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता का प्रमुख साधन माना गया। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। इसी दिशा में 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ मील के पत्थर सिद्ध हुईं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 – समान अवसर और तीन-भाषा सूत्र:

1968 की नीति कोठारी आयोग (1964-66) की सिफारिशों पर आधारित थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना तथा सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना था। इसकी प्रमुख विशेषता 'तीन-भाषा सूत्र'

थी, जिसके अंतर्गत मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, हिंदी (या अन्य भारतीय भाषा) और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य किया गया। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा को प्रोत्साहन और शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 संशोधन) – सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा:

1986 की नीति ने शिक्षा को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। 1992 के संशोधन के साथ इसे और सुदृढ़ किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आगे चलकर सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्गों और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गईं। 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड', शिक्षक-प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा और खुली विश्वविद्यालय प्रणाली जैसे नवाचार भी इसी काल की देन हैं।

शिक्षा का लोकतंत्रीकरण और सामाजिक न्याय:

स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियों का मूल उद्देश्य शिक्षा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना था। समान अवसर, आरक्षण नीति, ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना तथा महिला एवं अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देना इसी प्रक्रिया का अंग रहा। 2009 में Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 लागू होने से 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इस प्रकार स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियाँ लोकतंत्रीकरण, समावेशन और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर आधारित रही हैं, जिन्होंने राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया।

4.एनईपी 2020:

21वीं सदी के तकनीकी परिवर्तन, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और कौशल-केंद्रित रोजगार संरचना को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी व्यापक शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, बहुविषयक, लचीला और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह नीति केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा के दर्शन, संरचना और उद्देश्यों में व्यापक परिवर्तन का संकेत देती है। इस नीति के अंतर्गत पारंपरिक 10+2 व्यवस्था के स्थान पर **5+3+3+4 संरचना** लागू की गई है, जो बाल-मनोविज्ञान पर आधारित है। प्रारंभिक स्तर पर खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षण पर बल देकर जिज्ञासा और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया गया है।

मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को कक्षा 5 (और जहाँ संभव हो कक्षा 8 तक) शिक्षण-माध्यम बनाने की अनुशंसा भाषायी विविधता और बाल-बौद्धिक विकास के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। साथ ही भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान-परंपरा के पुनर्स्थापन का प्रयास भी इसमें निहित है। NEP 2020 की एक महत्वपूर्ण विशेषता **बहुविषयक और लचीली शिक्षा** है। कला, विज्ञान और वाणिज्य की पारंपरिक सीमाएँ समाप्त कर विद्यार्थियों को विषय-चयन में स्वतंत्रता दी गई है। उच्च शिक्षा में चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम तथा बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गमन प्रणाली विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित कर शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) जैसी पहले तकनीकी एकीकरण को सुदृढ़ करती

हैं। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। समावेशिता और सामाजिक न्याय इस नीति का आधार हैं। महिला शिक्षा, दिव्यांग विद्यार्थियों और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान शिक्षा के लोकतंत्रीकरण को सुदृढ़ करते हैं।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा-व्यवस्था को समग्र, आधुनिक, कौशल-केंद्रित और मूल्य-आधारित दिशा प्रदान करती है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नागरिकों के निर्माण की ओर अग्रसर है।

भविष्य का भारत और शिक्षा:

1वीं सदी ज्ञान और नवाचार की सदी है, जहाँ राष्ट्रों की प्रगति मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। National Education Policy 2020 शिक्षा को रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़कर भविष्य के भारत को ज्ञान-आधारित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा प्रदान करती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान और कौशल-आधारित शिक्षा:

कौशल-विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटरशिप के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाया जा रहा है। इससे उद्यमिता को बढ़ावा, स्थानीय उद्योगों को दक्ष मानव संसाधन और आयात-निर्भरता में कमी संभव है।

Startup India और नवाचार:

अनुसंधान, इनक्यूबेशन केंद्र और बहुविषयक शिक्षा युवा वर्ग को रोजगार-सृजक बनने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक बनती है।

Digital India और ई-लर्निंग:

ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल प्रयोगशालाएँ और डिजिटल सामग्री शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाती हैं तथा आजीवन शिक्षा की अवधारणा को सुदृढ़ करती हैं, यद्यपि डिजिटल विभाजन एक चुनौती है।

2047 की ओर: ज्ञान-आधारित भारत:

प्रभावी क्रियान्वयन से 2047 तक भारत उच्च स्तरीय अनुसंधान, तकनीकी दक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित ज्ञान-अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। अतः समग्र, कौशल-केंद्रित और मूल्य-संपन्न शिक्षा ही भविष्य के भारत को सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर कर सकती है।

निष्कर्ष:

भारत की शिक्षा-व्यवस्था ने प्राचीन गुरुकुल परंपरा से लेकर औपनिवेशिक काल और स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियों तक एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा तय की है। प्राचीन काल में समग्र और मूल्य-आधारित शिक्षा का आदर्श था, जबकि औपनिवेशिक शिक्षा ने आधुनिक ज्ञान और अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया, परंतु भारतीय भाषाओं और परंपरागत ज्ञान की उपेक्षा भी की। स्वतंत्र भारत की 1968 और 1986 की नीतियों ने शिक्षा के लोकतंत्रीकरण, समान अवसर और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ किया।

National Education Policy 2020 ने इन

सभी अनुभवों को समाहित करते हुए समग्र विकास, कौशल-आधारित शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग पर बल दिया है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो शिक्षा भारत को 2047 तक एक आत्मनिर्भर, समावेशी और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. डी. एस. कोठारी। (1966)। *शिक्षा आयोग प्रतिवेदन (1964-66)*। नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. जे. सी. अग्रवाला। (2010)। *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास*। नई दिल्ली: शिप्रा पब्लिकेशन।
3. कृष्ण कुमार। (2005)। *शिक्षा का राजनीतिक एजेंडा*। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन।
4. जे. बी. जी. तिलका। (2018)। *भारत में शिक्षा और विकास*। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
5. रामनाथ शर्मा। (2002)। *भारतीय शिक्षा का इतिहास*। आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। (1986)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 संशोधन सहित)*। नई दिल्ली: भारत सरकार।